

A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO E MANEJO DO CÂNCER DE MAMA TRIPLO-NEGATIVO EM MULHERES NEGRAS NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

George Costa Maranhão - Universidade Federal do Norte do Tocantins- george.maranhao@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Carcinomas de mama triplo-negativos (TNBCs) são um subtipo molecular de carcinoma mamário caracterizado pela ausência de expressão dos receptores de estrogênio (ER), progesterona (PR) e fator 2 de crescimento epidérmico humano (HER2). Este subtipo é o mais agressivo entre os cânceres de mama e afeta mulheres negras de forma desproporcional, com uma incidência 2 a 3 vezes maior do que em outras etnias. **OBJETIVOS:** Descrever a fisiopatologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento do câncer de mama triplo-negativo (CM-TNBC) com foco na região da Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, LILACS e Scopus, utilizando os termos “triple-negative breast cancer”, “Molecular Subtypes of Breast Carcinoma”, “TN tumors”, “North Brazil”, “Brazil” e “Legal Amazonia”, conectados pelos operadores booleanos “OR” e “AND”. Foram incluídos artigos publicados a partir de 2020, tanto nacionais quanto internacionais. **RESULTADOS:** O TNBC é um grupo heterogêneo de neoplasias malignas, com diferenças histológicas, genéticas e clínicas, frequentemente associadas a mutações em genes como TP53, PIK3CA e BRCA1. Após suspeita inicial por exame de imagem, é necessária uma biópsia para confirmação diagnóstica, seguida da imuno-histoquímica para análise da expressão de ER, PR e HER2. A determinação do subtipo molecular (75% dos casos são Basal-like) também é essencial, com a identificação de citoqueratinas basais (CK5, CK14, CK17) e EGFR. O tratamento do TNBC é predominantemente quimioterápico, com indicação de cirurgia para tumores maiores que 0,5 cm e axila positiva. Em casos de neoplasia residual, a radioterapia adjuvante e o uso de capecitabina são recomendados. Em relação à epidemiologia, um estudo prospectivo com 2950 pacientes de 23 locais no Brasil indicou que 15,6% dos casos eram TNBC. Outro estudo revelou que 20,3% das 894 mulheres com TNBC eram da região Norte do Brasil, com destaque para o Maranhão, onde 13,1% dos casos de câncer de mama eram TNBC. **CONCLUSÃO:** O câncer de mama triplo-negativo constitui uma proporção significativa dos carcinomas mamários na Amazônia Legal, afetando especialmente a população feminina afrodescendente. Dada a sua alta agressividade e mortalidade, é essencial adotar abordagens personalizadas no diagnóstico e tratamento. O desenvolvimento de terapias alvo mais eficazes para otimizar o uso de quimioterápicos e proporcionar alternativas mais direcionadas é crucial para melhorar os prognósticos e reduzir a mortalidade associada a esse subtipo de câncer na região.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Epidemiologia, Exames Diagnósticos, Neoplasias de Mama Triplo Negativas, Terapêutica.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Mama. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt/br/midias/consultas/relatorios/2024/RRPCDTCncerdeMama_CP.pdf. Acesso em: 8 mar. 2025

DERAKHSHAN, F.; REIS-FILHO, J. S. Pathogenesis of triple-negative breast cancer. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, v. 17, p. 181-204, 2022. DOI: 10.1146/annurev-pathol-042420-093238. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-pathol-042420-093238>. Acesso em: 8 mar. 2025.

OKU, S. M. M.. Identificação dos subtipos moleculares baseadas no perfil imunoistoquímico de carcinomas mamários triplo-negativos em mulheres com idade até 45 anos de idade e sua distribuição nas diferentes regiões geográficas do Brasil. 2016. 129 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5144/tde_23082016-093500/publico/SergioMitsuoMasiliOku.pdf. Acesso em: 9 mar. 2025.

REIS, A.P.A.M et al. Sociodemographic and clinical-pathological study of molecular subtypes of breast carcinoma in a reference unit of Maranhão. **RBGO Gynecology & Obstetrics**, v. 42, n. 12, p. 820-828, 2020. DOI: 10.1055/s-0040-1719147. Disponível em: <https://journalrbgo.org/article/sociodemographic-and-clinical-pathological-study-of-molecular-subtypes-of-breast-carcinoma-in-a-reference-unit-of-maranhao/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

TISCOSKI, K.A et.al. **Real-world data on triple-negative breast cancer in Latin America and the Caribbean. *ecancer***, v. 17, 2023. DOI: doi.org/10.3332/ecancer.2023.1635. Disponível em: <https://ecancer.org/en/journal/article/1635-real-world-data-on-triple-negative-breast-cancer-in-latin-america-and-the-caribbean>. Acesso em: 9 mar. 2025